

**Дослідження та збереження християнських пам'яток
мазепинського бароко: теорія і практика**

Адруг А. К.

Кандидат мистецтвознавства, доцент
Національний університет “Чернігівський колегіум” ім. Т. Г. Шевченка

ПРО АТРИБУЦІЮ ЦЕРКВИ ВСІХ СВЯТИХ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ

Мурована церква Всіх Святих Києво-Печерської лаври зведена над Економічною брамою у 1696–1698 рр. за сприяння гетьмана Івана Мазепи. Вона представляє той напрямок у розвитку української архітектури другої половини XVII – початку XVIII ст., що сформувався на основі досягнень вітчизняної дерев'яної архітектури. Церква Всіх Святих входить до групи пам'яток, що об'єднують подібне об'ємно-просторове вирішення, спільні елементи декору та високий фаховий рівень виконання. Це – Катерининська церква в Чернігові (кінець XVII ст. – 1715 р.), церква Всіх Святих Києво-Печерської лаври, Георгіївський собор Видубицького монастиря у Києві (1696–1701) та Успенський собор у Новгороді-Сіверському початку XVIII ст. Особливо близькі дві київські та чернігівська пам'ятки.

Близька подібність споруд свідчить про те, що ці будівлі зводив один здчий чи один колектив будівничих. На користь такої думки промовляють подібні деталі архітектурного декору фасадів згаданих споруд. Особливо характерні уступи пілястр на ребрах об'ємів під своєрідними капітелями з волютами, вигнутими у зворотний, ніж звичайно, бік. Такий прийом в українській архітектурі того часу майже не зустрічається. У чернігівській Катерининській церкві волюти відсутні, однак інші деталі декору й загальний вигляд близькі насамперед до київських пам'яток.

У фаховій літературі поширена думка, що авторство церкви Всіх Святих Києво-Печерської лаври належить відомому російському архітектору Д. В. Аксамитову¹. Але слід одразу зазначити, що в 1697–1698 рр. він керував зведенням палацу Ф. Лефорта у Москві². З цього можна зробити висновок щодо неможливості роботи згаданого архітектора у Києві й Чернігові у той час. Г. Н. Логвин, розглядаючи будівництво Успенського собору в Новгороді-Сіверському, наводив у своїй книзі (без посилання на джерело) цитату з універсалу гетьмана Івана Скоропадського: “... для строения (церкви) зятягнений нарочно з Києва Архитект, дела подлежащего не хочет зачинаты без дания себе належных грошей”. Автор зробив висновок, що йдеться про якогось архітектора з Києва як будівничого новгород-сіверського собору 1721 р.³ Т. С. Кілессо, спираючись на книгу Г. Н. Логвина, висловила припущення, що здчий, який збудував згадані споруди у Києві, Чернігові та Новгороді-Сіверському, працював у Києві. Його запрошували для роботи до Чернігова і Новгорода-Сіверського. Але все ж ім'я й прізвище здчого залишається невідомим⁴. У іншому виданні з посиланням на думку попередніх дослідників вказувалося, що автор Георгіївського собору Видубицького монастиря у Києві також збудував церкву Всіх Святих Києво-Печерської лаври й Катерининську церкву в Чернігові⁵.

В. Г. Пуцко запропонував гіпотезу, згідно з якою Георгіївський собор Видубицького монастиря у Києві спорудила артіль будівельників під орудою Матвія Єфимова, що працювала також у Глухові й Стародубі⁶. Проти такої думки виникають серйозні заперечення. Згадаємо,

¹ Юрченко П. Г. Архітектура України після Возз'єднання України з Росією (друга половина XVII – 70-і роки XVIII ст.) // Нариси історії архітектури Української РСР (дожовтневий період). К., 1957. С. 121, 123.

² Грабарь И. Э. И. П. Зарудный и московская архитектура первой половины XVIII в. // Русская архитектура первой половины XVIII в.: Исследования и материалы. М., 1954. С. 55.

³ Логвин Г. Н. Чернигов. Новгород-Северский. Глухов. Путивль. М.: Искусство, 1980. С. 177-178.

⁴ Кілессо Т. С. Видубицький монастир. К., 1999. С. 67-68.

⁵ Памятники градостроительства и архитектуры Украинской ССР: Ил. справ.-каталог: В. 4 т. К.: Будівельник, 1983. Т. 1. С. 25.

⁶ Пуцко В. Г. Московская строительная артель Матвея Ефимова на Украине // СИА, 1981. № 1. С. 28-29.

що Георгіївський собор Видубицького монастиря почали зводити 1696 р. А М. Єфимов, хоч і зобов'язувався за угодою завершити будівництво церкви Петра і Павла у Глухівському Петропавлівському монастирі 1696 р., зміг закінчити роботу лише в жовтні 1697 р.¹ Це зіставлення свідчить про те, що згаданий архітектор не міг працювати тоді в Києві.

Як відомо, М. Єфимов збудував Миколаївську церкву у Стародубі 1692 р., церкву Михайла в Глухові (контракт від 24 жовтня 1692 р.), Миколаївську церкву в Глухові (1693–1695 рр., контракт від 8 лютого 1693 р.) і храм Петра і Павла у Глухівському Петропавлівському монастирі (1695–1697). Із згаданих споруд до наших днів збереглася лише Миколаївська церква у Глухові в дещо зміненому вигляді. Будови Єфимова близькі між собою за планами, об'ємно-просторовими композиціями та елементами архітектурного декору. Це – тридільні храми з трьома банями за поздовжньою віссю. В декорі фасадів переважали пілястри й карнизи з рядами “поребрика”. Лиштви вікон склалися з фігурних фронтонів простої форми й гладеньких напівколон.

Зовсім інший архітектурний тип мають пам'ятки на кшталт надбрамної церкви Всіх Святих Києво-Печерської лаври. В них яскраво втілені риси п'ятидільного п'ятибанного українського мурованого храму. Струнка пірамідальна об'ємно-просторова композиція цих споруд виразно контрастує з деякою приземкуватістю будівель Єфимова. Жодного з елементів архітектурного декору глухівської Миколаївської церкви годі шукати на фасадах згадуваних пам'яток Києва й Чернігова. Тут декор більш різноманітний, витончений, виконаний набагато майстерніше. Все говорить про роботу іншого архітектора. Як засвідчив порівняльний аналіз, цей зодчий не міг працювати в Стародубі й Глухові.

В одній зі своїх праць відомий історик української архітектури Ю. С. Асєєв писав, що Георгіївський собор Видубицького монастиря у Києві (а значить й інші пам'ятки цього кола) звели “будівничі полковника М. Миклашевського”². Хто ж були ці будівничі чи будівничий? Вирішення цього питання має важливе значення для історії української архітектури. На наш погляд, нині розв'язати його можна так. У 1690-х рр. в Україні працював архітектор та організатор будівельної справи зі значним досвідом роботи й непересічним художнім талантом Йосип Дмитрович Старцев – провідний зодчий “Приказа каменных дел” у Москві, який на запрошення гетьмана І. Мазепи прибув до Києва. У Москві він виконував відповідальні замовлення царського двору. У Києві архітектор звів Богоявленський собор Братського монастиря (1690–1693) та Миколаївський собор Миколаївського монастиря (1690–1696). Разом з ним з Москви прибули 80 мулярів і 100 робітників інших спеціальностей³. Старцев зобов'язувався звести споруди за два будівельних сезони⁴. Але проведення робіт затягнулося, бо він змушений був відволікатися від праці в Києві для ведення будівництва в Росії.

Київські споруди Й. Д. Старцева першої половини 1690-х рр. є одними з головних в його творчості. Вони зовсім не схожі на те, що він робив у Росії до приїзду в Київ. Богоявленський та Миколаївський собори в Києві належать до того напрямку української культової архітектури другої половини XVII – початку XVIII ст., де проявилось звернення до мистецької спадщини Київської Русі. Найранішою пам'яткою цього напрямку є Троїцький собор у Чернігові (1679–1695 рр., архітектор Й.-Б. Зауер). Він типологічно продовжив традицію зведення величних монастирських храмів, започатковану Успенським собором Києво-Печерського монастиря XI ст. Чернігівський храм став популярним, зокрема, й через зображення у графіці та живописі. Замовникам (гетьманам) він сподобався й слугував зразком для побудови собору Мгарського монастиря біля Лубен, Миколаївського й Богоявленського соборів у Києві та, можливо, собору Трійці в Батурині⁵. На наш погляд, є слушною думка дослідника української архітектури

¹ Гумилевский Ф. Описание Глуховского Петропавловского монастыря // Историко-статистическое описание Черниговской епархии. Чернигов, 1873. Кн. 3. С. 209-210.

² Асєєв Ю. С. Професія – архітектор. К. : Будівельник, 1991. С. 56.

³ Цапенко М. П. Архитектура Левобережной Украины XVII–XVIII вв. М. : Стройиздат, 1967. С. 44.

⁴ Сперанский А. Н. Очерки по истории Приказа каменных дел Московского государства. М. : РАНИОН, 1930. С. 138.

⁵ Адрюг А. К. Архитектура Чернігова другої половини XVII – початку XVIII століть. Чернігів : Видавництво чернігівського ЦНТЕІ, 2008. С. 141-164.

М. П. Цапенка про те, що в своїх київських спорудах Й. Старцев “повністю взяв об’ємно-планове вирішення Троїцько – Мгарсько – Полтавського типу, але надав йому іншого тлумачення, іншої пластичної обробки”¹. Звідси постає логічне припущення – перед початком будівництва у Києві архітектор Й. Старцев побував у Чернігові, де познайомився з місцевими пам’ятками й насамперед з Троїцьким собором, що тоді вже був зведений, але залишалися невиконаними опоряджувальні роботи. Відомо, що в ті часи набуло поширення будівництво за зразками. Замовник вказував на конкретну споруду, на взірць якої належало звести нову. Отже, в складному процесі архітектурної творчості брали участь, хоча й не безпосередньо, автор будови, взятої за зразок. Саме для знайомства з Троїцьким собором і мав приїздити Й. Старцев до Чернігова. Так зодчий познайомився не лише з архітектурою Києва, а й інших українських міст. Випадки зведення споруд за зразками були відомі й раніше. Наприклад, 1681 р. в Україну послали з Москви майстра “Оружейной” палати Карпа Золотарьова для “описания церковных чертежей”. Він ознайомився з Миколаївським собором у Ніжині й церквою Миколи Притиска в Києві, що обрали за зразки для побудови храму в Москві². Це знову засвідчило поширеність такої практики того часу не лише в Україні, а й в інших країнах.

Із двох київських храмів, зведених Й. Старцевим, останнім постав Миколаївський собор (1696). Того ж року почалося будівництво Георгіївського собору Видубицького монастиря в Києві та Всіхсвятської церкви Києво-Печерської лаври. Вірогідно, зводив ці споруди колектив майстрів під керівництвом Й. Старцева. На користь цього свідчать збіг у часі, високий технічний і художній рівень виконання, а також особливості архітектурного декору фасадів. Ми вже згадували цікаву своєрідність декору церкви Всіх Святих Києво-Печерської лаври й Георгіївського собору київського Видубицького монастиря – уступи пілястр під капітелями. Виявляється, подібний прийом був застосований раніше на фасадах Богоявленського собору Братського монастиря у Києві, авторство якого належить Й. Д. Старцеву, що має документальне підтвердження. Все це дозволяє з великою долею вірогідності говорити про те, що колектив будівничих під орудою цього архітектора зводив також церкву Всіх Святих Києво-Печерської лаври, Георгіївський собор Видубицького монастиря в Києві, Катерининську церкву в Чернігові. Цілком можлива причетність Й. Старцева до побудови Онуфріївської церкви-башти в системі укріплень Києво-Печерської лаври. Не треба відкидати й можливість того, що під керівництвом Й. Старцева одночасно з храмами збудували трапезні Миколаївського й Видубицького монастирів у Києві. Можна припустити, що майстер з оточення цього архітектора (а це міг бути й місцевий український будівничий) у 1720-х рр. споруджував Успенський собор у Новгороді-Сіверському та церкву Іоанна Предтечі у Стародубі. За деякими відомостями Й. Старцев після 1714 р. постригся в ченці і, мабуть, невдовзі помер.

Отже, порівняльний аналіз дозволив зробити висновок про можливість зведення церкви Всіх Святих Києво-Печерської лаври та пам’яток її кола колективом майстрів під проводом (чи за участі) Й. Д. Старцева. В процесі розвитку української архітектури того часу брали участь як місцеві майстри, так і запрошені зодчі, на творчість яких справили значний вплив смаки замовників та багатовікові традиції українського будівельного мистецтва.

¹ Цапенко М. П. Архитектура Левобережной Украины XVII – XVIII вв. М. : Стройиздат, 1967. С. 179.

² Давыдова И. Л. Проблема нарышкинского стиля в русском искусстве второй половины XVII в : автореф. дисс. на соиск. ученой степени канд. искусствоведения : 17.00.04. М. : Изд-во Моск. ун-та, 1978. С. 15-16.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ААЕ ІА НАН України	– Архітектурно-археологічна експедиція Інституту археології НАН України
АЗР	– Акты Западной России
Архів СПБІИ	– Архів Санкт-Петербурзького Інституту історії
Архів БДІКЗ	– Архів Бахчисарайського державного історико-культурного заповідника
АЮЗР	– Архів Юго-Западной России
ВКШ	– Высшая краснoзвездная школа КГБ СССР им. Ф. Э. Дзержинского (до 1992 р.)
ВУАН	– Всеукраїнська Академія наук
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ ОПИ	– Государственный исторический музей. Отдел письменных источников
ДНАББ	– Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені В. Г. Заболотного
ДНТЦ “Конрест”	– Державний науково-технологічний центр консервації та реставрації пам’яток “Конрест”
ДП НДІТІАМ	– Державне підприємство “Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування”
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗОКМ	– Закарпатський обласний краєзнавчий музей імені Тиводара Легоцького
ЗООИД	– Записки Одесского общества истории и древностей
ИАК	– Императорская археологическая комиссия (СПб)
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук
ИТУАК	– Известия Таврической Ученой Архивной Комиссии
ІНО	– Інститут народної освіти
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КНМЦ	– Київський науково-методичний центр з охорони, реставрації та використанню пам’яток історії, культури і заповідних територій
КПЛ-А	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-Ж	– - // - група збереження “Живопис”
КПЛ-Т	– - // - група збереження “Тканини”
КПЛ-Ф	– - // - група збереження “Фотографії”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КШ	– культурно-хронологічні шари
ЛННБ	– Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НААГ	– Науковий архів архітектурної графіки (НЗ “Софія Київська”)
НАОМА	– Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури
НБ КНУ	– Наукова бібліотека імені М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка
НДІТІАМ	– Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування

Сімнадцята Міжнародна наукова конференція

НМІУ	– Національний музей історії України
НМЛ	– Національний музей у Львові
ННДРЦУ	– Національний науково-дослідний реставраційний центр України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
ПСТГУ	– Православний Свято-Тихонівський гуманітарний університет
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РНБ	– Российская национальная библиотека (СПб)
СА	– Советская археология
СИА	– Строительство и архитектура
СПбФ АРАН	– Санкт-Петербургский филиал архива Российской академии наук
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ТОДРЛ	– Труды отдела древнерусской литературы института русской литературы Академии Наук СССР
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДКФФА України ім. Г. С Пшеничного	– Центральний державний кінофотофоноархів України імені Г. С. Пшеничного
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских
ЧОХМ	– Чернігівський обласний художній музей

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ
ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНИЙ ЗАПОВІДНИК "ПЕРЕЯСЛАВ"
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УНІВЕРСИТЕТУ ГУМАНІТАРНИХ І ПРИРОДНИЧИХ НАУК
імені ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Сімнадцятої Міжнародної наукової конференції
(28 травня – 1 червня 2019 р.)

КИЇВ – 2019

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

- Рудник Олександр Володимирович**, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**
- Пивоваров Сергій Володимирович**, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПІКЗ – **співголова**
- Музичук Ольга Володимирівна**, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**
- Коваленко Олександр Борисович**, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного педагогічного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – **співголова**
- Титова Олена Миколаївна**, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам’яткознавства НАН України та УТОПІК – **співголова**
- Моця Олександр Петрович**, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділом давньоруської та середньовічної археології Інституту археології НАН України
- Ластовський Валерій Васильович**, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв
- Димчик Рафал**, доктор габілітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані
- Колибенко Олександр Володимирович**, кандидат історичних наук, заступник генерального директора Національного історико-етнографічного заповідника “Переяслав” з наукової роботи
- Івакін Всеволод Глібович**, кандидат історичних наук, в.о. завідувача відділу археології Києва Інституту археології НАН України
- Моравець Норберт**, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові
- Студницька-Мар’янчик Кароліна**, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові
- Черненко Олена Євгенівна**, кандидат історичних наук, доцент, Національний педагогічний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка
- Прокоп’юк Оксана Борисівна**, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ
- Філіпова Ганна Володимирівна**, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НКПІКЗ
- Яненко Анна Сергіївна**, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ
- Крайній Костянтин Костянтинович**, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПІКЗ – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою НКПІКЗ
Протокол № 4 від 24.04.2019 р.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Борисов Д. В.</i>	Набір співаків до митрополичої хорової капели в другій половині XVIII ст.	7
<i>Воронцова О. А.</i>	Портрети епохи: пластикна реконструкція історичних особистостей печерських монахів Києво-Печерської лаври	10
<i>Жиленко І. В.</i>	“Філософи” у Київській державі	13
<i>Корнієнко В. В., Остапчук А. М., Капоріков Д. Л.</i>	Нововідкритий фрагмент фрескового живопису в Софії Київській: реставрація та дослідження (2018–2019 рр.)	20
<i>Литвин Н. М.</i>	Садovina та продукти садівництва в братській трапезі Києво-Печерської лаври XVIII – початку XIX ст. (за матеріалами документів ЦДІАК України)	24
<i>Лопухіна О. В., Пітателева О. В.</i>	Несхожа схожість: грецькі фрески Спаса на Берестові і румунської церкви Плетерешті	31
<i>Нікітенко М. М.</i>	До проблеми впливу традиції ісихазму на Києво-Печерський патерик	34
<i>Оляніна С. В.</i>	Рамкові конструкції українського іконостаса як складна метафора	38
<i>Пивоваров С. В., Ільків М. В., Калініченко В. А.</i>	Залізні звіздиці із середньовічних пам’яток Буковини	41
<i>Ясинецька О. А.</i>	Сакральні пам’ятки XII ст. у Польщі в контексті фундаційної діяльності подружжя польського палатина Петра Власта і київської князівни Марії Святополківни	45
<i>Яшина О. С.</i>	Християнські храми з п’ятигранними апсидами епохи пізнього середньовіччя в басейні ріки Кача (Південно-Західний Крим): опис, датування, збереженість	50

Вклади і вкладники в релігійній культурі ранньомодерної України

<i>Волощенко С. А.</i>	Вкладні записи на рукописних кодексах Єрусалимських уставів XVI–XVII ст.	56
<i>Лопухіна О. В.</i>	Портрети вкладників в інтер’єрах Києво-Печерської лаври: зміна місця і функції протягом XVIII–XIX ст.	60
<i>Прокон’юк О. Б.</i>	Спроба типологізації церковних вкладів за предметом вкладання	64

Християнська церква у XIX – на початку XXI століть

<i>Бардік М. А.</i>	Проблема художньої автентичності в українському храмовому живописі (1840–1867)	68
<i>Бартош А. Є.</i>	Етапи формування архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври за фотодокументами другої половини XIX – початку XX ст. ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного	73
<i>Бурега В. В.</i>	Будівельні та реставраційні роботи на території Київської духовної академії та Києво-Братського монастиря у другій половині XIX ст.	77
<i>Веденев Д. В.</i>	Спрямованість діяльності гітлерівських спецслужб в релігійній сфері на окупованій території України	81
<i>Водотика С. Г.</i>	Історія релігії і церкви в Україні: Проблеми взаємодії науки і вищої освіти	86

<i>Заєць О. В.</i>	Бібліотека митрополита Тимофея Щербаського як приклад книжкової культури духовенства XVIII ст.	89
<i>Ластовська О. Л.</i>	Аскольдова могила в щоденниках київського митрополита Серапіона	92
<i>Ластовський В. В.</i>	Ліквідація Виноградського (Ірдинського) монастиря на Смілянщині у 1920-х рр.	94
<i>Львова О. Л.</i>	Ідея Бога у розумінні права	97
<i>Перепелиця А. І.</i>	Новий собор в Чигирині (друга половина XIX – початок XXI ст.)	100
<i>Пітателєва О. В.</i>	Творчість І. С. Їжакевича: до питання зображення святих у розписі лаврської Трапезної	107
<i>Путова Г. В.</i>	Приватні молитовники римо-католиків Києва у XX сторіччі (на прикладі парафії Святого Олександра)	112
<i>Сенченко Н. М.</i>	Церковні пам'ятки як вагомий чинник освітньо-виховної діяльності	116
<i>Чистяков В. Шуміло В.В.</i>	Історичне вивчення постаті митрополита Арсенія Мацієвича (1697–1772) як фактор формування світобачення семінаристів у російських та українських емігрантських осередках XX ст.	120
<i>Яненко А. С.</i>	Історія одного відрядження: листи Бориса Пилипенка до Петра Курінного як джерело з історії формування колекції Всеукраїнського музейного городка	129
<i>Studnicka- Mariańczyk K., Adamus A.</i>	Occupation of the German in Sieradz based on the Chronicle of Sister Paulina Jaskulanka	135

Мазепіана в наукових студіях

Іван Мазепа і його доба в джерелах

<i>Вовк О. Б.</i>	Огляд документів гетьмана Івана Мазепи в фондах і колекціях ЦДІАК України	143
<i>Ковалевська О. О.</i>	Церковна політика Івана Мазепи за актовими джерелами	150
<i>Крайній К. К., Крайня О. О.</i>	Мазепіана: проблеми верифікації	156
<i>Walczak- Mikołajczakowa M., Mikołajczak W. A.</i>	Poglądy religijne hetmana Filipa Orlika (na podstawie “Diariusza podróznego”)	167
<i>Пономарьов О. М.</i>	Зовнішня політика валаського господаря Константина Бринковяну 1692–1700 рр.	172

Дослідження та збереження християнських пам'яток мазепинського бароко: теорія і практика

<i>Адруг А. К.</i>	Про атрибуцію церкви Всіх Святих Києво-Печерської лаври	188
<i>Варивода А. Г.</i>	Гаптарські майстерні Києво-Вознесенського і Глухівського Успенського монастирів початку XVIII ст.: серійне виробництво гаптованих творів	191
<i>Вечерський В. В.</i>	Пам'ятки сакральної архітектури м. Білопілля Сумської області	196
<i>Гавриленко К. С.</i>	Орнаментация тла українських ікон доби “мазепинського” бароко	200
<i>Зайцева В. О.</i>	Троїцька надбрамна церква в кінці XVIII – на початку XX ст.: особливості змін зовнішнього убранства храму	204
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Ікони цокольного ряду з іконостасів підземних храмів Ближніх і Дальніх печер Києво-Печерської лаври	209
<i>Люта Т. Ю.</i>	Трапезна церква свв. Бориса і Гліба Києво-Братського монастиря: історія будівництва та функціонування	212

<i>Марголіна І. Є.</i>	Іван Мазепа в історії Києво-Кирилівського Свято-Троїцького монастиря	218
<i>Науменко В. В.</i>	State of Kyiv defensive works of the 18 th – the beginning of the 20 th century in modern city landscape according to photofixation	223
<i>Нікітенко Н. М.</i>	Головні намісні ікони Софії Київської доби Івана Мазепи	225
<i>Рижова О. О., Івакіна І. Ю., Распоїна В. О.</i>	Дослідження техніки і технології групи ікон з Успенського собору	230
<i>Філіпова Г. В.</i>	“Великого угодника Божія Пр. Онуфрія любитель”: гетьман Мазепа та Онуфрїївська вежа Києво-Печерської лаври	234

“Дніпровська Русь”: історія та археологія

<i>Моця О. П.</i>	Сакральне і світське в діяльності Володимира Святославича	242
<i>Івакін В. Г., Бобровський Т. А., Зоценко І. В.</i>	Археологічні дослідження на території Національного заповідника “Софія Київська” (2018–2019 рр.)	245
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Оленич А. М.</i>	Археологічні дослідження Печерського містечка у 2018 р.	247
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Джсік Михал, Сорокун А. А.</i>	Результати археологічних досліджень на Пороссі у 2018 р.	249
<i>Івакін В. Г., Зоценко І. В., Оленич А. М., Лавров В. М.</i>	Науково-рятивні археологічні дослідження 2018–2019 рр. на Київському Подолі	252
<i>Івакін В. Г., Зоценко І. В., Осадчий Р. М.</i>	Археологічні розвідки 2018 р. на території Київської області. Пам’яткоохоронний аспект	253
<i>Костенко Н. В.</i>	Внесок Володимира Заболотного-художника у збереження церковних пам’яток архітектури Переяслава	256
<i>Павлик Н. М.</i>	Михайлівська церква в Переяславі: правові колізії культурно-охоронного збереження	260
<i>Павлова В. В., Федорин М. О., Співак О. Б.</i>	“Археологічний портрет стародавнього Києва...” – проект успішної співпраці ДІАЗ “Стародавній Київ” та Інституту археології НАН України	265
<i>Дунайна І. Г., Тетеря С. А.</i>	Музеєфікація культових споруд у Національному історико-етнографічному заповіднику “Переяслав”	267
<i>Тетеря С. А., Костюк Н. В.</i>	Непересічні постаті Переяславщини (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.)	273
<i>Чирка Л. Г.</i>	Христос як “символ” істинної людини у філософії Г. Сковороди	278

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Бібіков Д. В.</i>	Про поширення обряду кремації на місці на Дніпровському Лівобережжі за давньоруської доби	281
<i>Коваленко О. О.</i>	Церковне будівництво родини Милорадовичів на Чернігівщині	285

<i>Нижник Л. М.</i>	Склад священнослужителів П'ятницької церкви м. Чернігова за кліровими відомостями XIX–XX ст. та реєстраційними картками початку XX ст.	288
<i>Руденок В. Я.</i>	Дитячі поховання в Антонієвих печерах Чернігівського Троїцького Іллінського монастиря. Спроба інтерпретації	293
<i>Токарев С. А.</i>	Вихідці з козацької старшини Ніжинського полку другої половини XVII–XVIII ст. у складі духовенства	296
<i>Травкіна О. І.</i>	“Зерцало от писанія Божественнаго” як літературна пам'ятка на пошану гетьмана Івана Мазепи	299
<i>Черненко О. Є.</i>	Дослідження рову Новгород-Сіверського Спасо-Преображенського монастиря	304
Список скорочень		306

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свешнікової Н. Т., Сушка В. Ю., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21
тел. 044-406-63-27
e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60×84/8
Ум.-друк. арк. 35,8. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ ТА УТОПК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ,
ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОНАВСТВА ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНИЙ ЗАПОВІДНИК "ПЕРЕЯСЛАВ"
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УНІВЕРСИТЕТУ ГУМАНІТАРНИХ ТА ПРИРОДНИЧИХ НАУК
ім. ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
СІМНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(28 травня – 1 червня 2019 р.)

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2019

КИЇВ – 2019